

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Uzaqova Azizaxon Xasanboyevna –
Andijon pedagogika instituti magistri

ANNOTATSIYA : Pedagog kasbiy kompetentlikka o'zining ustida uzluksiz mustaqil ishlashi orqali erishadi. Mazkur jarayonning natijadorligini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda uzluksiz malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yilgan. Shuning bilan birgalikda o'qituvchilarda oldindan mavjud va yangidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini amaliyotga qo'llashlari, ya'ni ta'lim beruvchining pragmatik bo'lishi ustidan barcha tegishli ma'muriy organlarning mavjud qonunlar doirasidagi korrupsiyadan holi nazoratlari ham talab etilishi lozim.

Kalit so'zlar: intellektual salohiyat, innovatsion jarayon, innovatsiya, komponentlar, metod, texnologiya.

KIRISH

Jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohalarda bo'layotgan o'zgarishlar kelajakda mamlakatimizning intellektual imkoniyatlarini belgilab beruvchi va uni rivojlantirishning asosiy sharti hisoblangan ta'lim tizimiga ham boo'liq ekanligini hisobga olish kerak.

Shu bilan birga intellektual salohiyatning o'sishi, sifat darajasida rivojlantirish nafaqat ta'lim samaradorligining oshishiga, shu sohadagi tizim takomillashuviga o'z ta'sirini o'tkazibgina qolmay, balki mazkur ijtimoiy tizimning barcha sohasini o'sishiga ham sezilarli darajada ta'sir etadi. Shuning uchun ham bugungi kunda ta'limdagi strategik yo'nalishlardan biri ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyati asosiy omil sifatida belgilab berilayapti.¹

¹Karimov I.I. O'qituvchi, ustoz, murabbiy. ... //Talabalar va yosh o'qituvchilar uchun. Risola. ■ Qo'qon DPI, 2009. - 99 b.

Ta'lim tizimini isloh qilishning zarurligini tushunib yetish, amaliyotda ta'lim muassasalarini innovatsion jarayonlarga qo'shilishini taqozo etmoqda, o'zini yaratish imkoni mavjud innovatsion maydonda ko'rish va eng muhimi aniq yangiliklarni o'zlashtirishdan iborat. Bu holat bugungi kunda o'ta dolzarbligi bilan muhimdir, chunki, ushbu jarayon (innovatsion jarayon) ta'lim muassasalarini yashash sharti (bevosita va ko'chma ma'noda ham), kelajak avlodlar va pedagoglar jamoasining aloqalarini ijtimoiy himoyalash sharti bo'lib ham xizmat qiladi. Hayot ta'lim muassasalari oldiga yangi, mumkin bo'lmagandek tuyulgan vazifalarni, ya'ni eskichasiga ishlab turib, aniq yangiliklarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etishni oldimizga qo'yimoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ta'lim innovatsiyalari – ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalar hisoblanadi. Ta'lim innovatsiyalari “innovatsion ta'lim” deb ham nomlanadi. “Innovatsion ta'lim” tushunchasi birinchi bor 1979 yilda “Rim klubi”da qo'llanilgan.²

Ta'lim innovatsiyalarini qo'llanilishiga ko'ra bir necha turga ajratishimiz mumkin. Ya'ni faoliyat yo'nalishiga ko'ra, kiritilgan o'zgarishlarning tavsifiga ko'ra, o'zgarishlarning ko'ra ajratishimiz mumkin. Yuqoridagi innovatsiya turlarini atroflicha quyida berilgan chizma orqali kengroq yoritilgan.³

Innovatsiyalar turli ko'rinishga ega. Quyidagilar innovatsiyalarning asosiy **ko'rinishlari** sanaladi:

- yangi o'oyalar;

² Sh.Po'latov. Ta'lim menjmenti yohud ta'lim muassasalarini ilmiy-metodik boshqarish texnologiyasi. - T “Adabiyot uchqunlari”, 2017

³ Kadrlar tayyorlash milliy modelida fanning tabiat va jamiyat to'ovrisidagi yangi fundamental hamda amaliy tadqiqiga oid yo'nalishlarini rivojlantirish, Oriental Renaissance: Innovativ, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423 85 w July 2021 www.oriens.uz

- tizim yoki faoliyat yo‘nalishini o‘zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar.

Barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta’limda ham “novatsiya”, “innovatsiya” hamda ularning mohiyatini ifodalovchi faoliyat to‘o‘risida so‘z yuritiladi. Agar faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo‘lib, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni o‘zgartirishga xizmat qilsa u **novatsiya (yangilanish)** deb yuritiladi.⁴

Bordi-yu, faoliyat ma’lum kontseptual yondashuv asosida amalga oshirilib, uning natijasi muayyan tizimning rivojlanishiga yoki uni tubdan o‘zgartirishga xizmat qilsa, **innovatsiya (yangilik kiritish)** deb ataladi.

Darhaqiqat, yangilik – vosita sanalib, u aksariyat holatlarda yangi metod, metodika, texnologiya va b. ko‘rinishida namoyon bo‘ladi.

Pedagogik innovatsiyalar pedagogik faoliyatga yangiliklarning izchil olib kirilishini tavsiflaydi. Pedagogik innovatsiyalarning didaktik imkoniyatlariga ko‘ra ta’lim tizimi va jarayoni rivojlanib boradi. O‘qituvchining innovatsion faoliyati pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olo‘a undovchi, bunyodkorlikka rao‘batlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo‘lib, ta’lim jarayonining sifatini kafolatlaydi. Shu sababli har bir o‘qituvchi innovatsiyalarning mohiyatini to‘la tushungan holda o‘z faoliyatiga izchil tatbiq eta olishi zarur.

Pedagogik mahorat komponentlari kasbiy faoliyatga kasbiy vazifalarini bajarish uchun zarur bo‘lgan malaka nuqtai nazardagi qarashlami aks ettiradi. Tadqiqotchilar malaka deganda xatti- harakatlar tizimini uni amalga oshirish maqsadi va shart-sharoiti bilan muvofiq ravishda samarali bajarish imkoniyatini tushunadilar.

Pedagogik mahorat komponentlarini hosil qiladigan quyidagi malaka guruhleri farqlanadi:

- loyihalash;

⁴ M.Maxkamova, S.Yuldasheva, Sh.Xolmatova, O.Shmiggin. Menejment. T.: "Sharq" 2007 yil.

- konstruksiyalash;
- tashkilotchilik;
- muloqot;
- bilish va reflektivlik.⁵

Bugungi kunda maktab va oliy ta'lim tizimidagi an'anaviy va ommaviy ko'rinishdagi ta'lim va tarbiya jarayonlari o'rniga ta'lim muassasalari rivojlanishida o'ziga xos yangilik bo'lib innovatsion jarayonlar kirib kelmoqda. Innovatsiya (in-"lik", novus-"yangi") yangilik kiritish, yangilik degan ma'noni anglatadi.⁶ "Innovatsion ta'lim" deganda odatda o'quv jarayoniga yangi (foydali) elementlar olib kirish tushuniladi. Shuning uchun ta'lim tizimida innovatsiya o'zgartirish bilan bevosita boo'liq. Bunday o'zgartirishlar ta'lim tizimining: - maqsadiga, mazmuniga, metod, texnologiyasiga, tashkil etish shakli va boshqaruv tizimiga;

- pedagogik faoliyatdagi o'ziga xoslik va o'quv-bilish jarayonini tashkil etishga;
- ta'lim darajalarini nazorat qilish va baholash tizimiga;
- o'quv-metodik ta'minotiga;
- tarbiyaviy ishlar tizimiga;
- o'quv reja va o'quv dasturlariga;
- o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga boo'liq.

Yangilik tarixiy aspektda nisbiylik ahamiyat kasb etadi. Yangilik aniq tarixiy xarakterga ega, ya'ni o'z vaqtdan oldin paydo bo'lishi mumkin, o'z vaqtida me'yor bo'lishi yoki eskirishi ham mumkin. Maktab yoki oliy tizimning rivojlanish jarayonida, ehtimol ta'lim tizimi butunicha: - absolyut yangiligi (o'xshashi, prototipning yo'qligi); - nisbatan yangiligi; - o'ziga xos, ixtirochiligi ko'rinishidagilar hisobga olinadi. Yangilik xillari (tiplar) maktab va oliy tizimda turlicha asoslarga ko'ra guruhlanadi: Birinchi klassifikatsiya (guruh) yangiliklarni

⁵ T Tojiyev, I Aldashev [The importance of primary school teachers to use act in their activities](#) – 2022

⁶ M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. "Pedagogika" – T.: Faylasuflar Milliy jamiyati, 2010-y.

kiritish, maktab va oliy tizimda sodir bo'ladigan pedagogik jarayonga aloqadorligi bilan asoslanadi.

XULOSA

Ta'limning bosh maqsadini hal etishga qaratilgan o'quv pedagogik faoliyatga bo'lgan ehtiyoj, o'qituvchining Respublika Prezidenti farmon va qarorlari, Vazirlar mahkamasi qarorlari, ta'limi vazirligining me'yoriy hujjatlari, mamlakatning iqtisodi va siyosatini, o'zi o'qitadigan fan, uni o'qitish metodikasi, pedagogika, psixologiya va yondosh fanlar asoslaridan etarli darajada bilimlarga ega bo'lishi va ularni amaliyotga yuqori darajada tadbiiq etaolishi orqali qondiriladi.

SHaxsiy faoliyatga bo'lgan ehtiyoj o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatiga, hamkasblariga, o'quvchilariga va ularning ota-onalariga munosabatining loyiqiligi va munosibliigi ustida tinimsiz izlanishda bo'lishi, yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xato va kamchiliklarining oldini olish va yutuqlarini oshirib borish orqali qondiriladi.

O'qituvchining ijtimoiy pedagogik faoliyatga bo'lgan ehtiyoji, ta'lim oluvchilar jamoasini his eta olishi, ularning tuyg'ularini anglashi, qiziqish va ehtiyojlari, duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarini oldindan bilib olishi;

- har bir ta'lim oluvchining individual psixologik xususiyatlarini bilishi;
- darsda va darsdan tashqari o'quv-tarbiyaviy tadbirlarni loyixalash, tashkil qilish va o'tkazish buyicha bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi;
- o'quvchilarda fan, hayot, san'at, ijtimoiy foydali mehnatga qiziqishni oshirish va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga yuqori darajada tadbiiq etaolishi orqali qondiriladi.

Axborot-kommunikatsion faoliyatga bo'lgan ehtiyoji, o'qituvchining AKT vositalari bilan yetarli darajada ta'minlanganligi, ular yordamida tegishli axborotlarni to'plashi, saralashi va zarur paytda ulardan o'z o'rnida va me'yorida, yuqori darajada samarali foydalanaolishi orqali qondiriladi.⁷

⁷ Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.

O'qituvchining kasbiy-shaxsiy faoliyatiga mosligi, qo'yidagi beshta kompetentlik sifatlarida nomoyon bo'ladi:

1. **Ijtimoiy kompetentlik** – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub'ektlar bilan muloqotga kirisha olish.

2. **Shaxsiy kompetentlik** – izchil ravishda kasbiy o'sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o'zining ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

3. **Maxsus kompetentlik** – kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni divergent va konvergent darajasida hal qilish, faoliyat natijalarini real baholash, bilim, ko'nikma va malakani izchil rivojlantirib boorish. Maxsus kompetentlikning o'zi, quyidagi 6 ta psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentliklar negizida nomoyon bo'ladi.

a) **psixologik kompetentlik** – pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, o'quvchilar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglab, bartaraf eta olish;

b) **metodik kompetentlik** – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo'llay olish, vositalardan o'z o'rnida va meyorida muvaffaqiyatli foydalanish;

c) **informatsion kompetentlik** – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, me'yorida samarali foydalanish;

d) **kreativ kompetentlik** – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondoshish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

e) **innovatsion kompetentlik** – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta’lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir

yangi g‘oyalarni o‘zlashtirish, ilgari surish va ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;

f) **kommunikativ kompetentlik** – ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, o‘quvchilar bilan samimiy muloqotda bo‘lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta’sir ko‘rsata olish.

4) **Texnologik kompetentlik** – kasbiy-pedagogik bilim, ko‘nikma va malakani boyitadigan ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan unumli foydalana olish.

5) **Ekstremal kompetentlik** – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to‘g‘ri harakatlanish malakasiga egalik.⁸

Xulosa qilib aytganda o‘qituvchining kasbiy-shaxsiy faoliyat kompetentligi, ta’lim-tarbiyada natijadorlikka erishishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.I. O‘qituvchi, ustoz, murabbiy. .. //Talabalar va yosh o‘qituvchilar uchun. Risola. ■ Qo‘qon DPI, 2009. - 99 b.
2. Sh.Po‘latov. Ta’lim menjmenti yohud ta’lim muassasalarini ilmiy-metodik boshqarish texnologiyasi. - T “Adabiyot uchqunlari”, 2017
3. Kadrlar tayyorlash milliy modelida fanning tabiat va jamiyat to‘o‘risidagi yangi fundamental hamda amaliy tadqiqiga oid yo‘nalishlarini rivojlantirish, Oriental Renaissance: Innovativ, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423 85 w July 2021 www.oriens.uz

⁸ I.Aldashev, S Aldasheva **Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o‘rni - ... and practical conference" the time of ...**, 2022

4. M.Maxkamova, S.Yuldasheva, Sh.Xolmatova, O.Shmiggin. Menejment. T.: "Sharq" 2007 yil.
5. T Tojiyev, I Aldashev [The importance of primary school teachers to use act in their activities](#) – 2022
6. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. "Pedagogika" – T.: Faylasuflar Milliy jamiyati, 2010-y
7. ¹ Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo 'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.
8. ¹ I.Aldashev, S Aldasheva [Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o 'rni - ... and practical conference" the time of ...](#), 2022